

TECHNICAL SCIENCES

МУЛЬТИАГЕНТНА МОДЕЛЬ ГРУПОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПРИ ВИКОНАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ МІСІЙ

Матющенко О.Г.,

Сізон Д.О.,

Кадубенко В.С.,

Харківський національний університет Повітряних Сил, Харків, Україна

Седаш С.П.

Льотна академія національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна

MULTIAGENT GROUP APPLICATION MODEL UNMANNED AIRCRAFT AT PERFORMANCE SPECIAL MISSIONS

Matiushchenko O.,

Sizon D.,

Kadubenko V.,

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, Ukraine

Siedash S.

Flight Academy of the National Aviation University, Kropyvnytsky, Ukraine

Анотація

В роботі розроблена мета-модель мультиагентної системи пошуку та впливу на наземний об'єкт групою безпілотних літальних апаратів при централізованому варіанті управління. Проведено аналіз досвіду групового застосування безпілотних літальних апаратів при виконанні завдань із пошуку та впливу на об'єкти земної поверхні, визначені ролі агентів та їх завдання в складі групи. Визначені завдання інтелектуальної системи управління безпілотними літальними апаратами в складі групи. Розроблена база правил логічного виводу агентів відповідно до вирішуваних завдань та ролі самого агента в групі, які базуються на використанні моделі.

Abstract

The paper develops a meta-model of a multi-agent search and impact system on a ground object by a group of unmanned aerial vehicles with a centralized control option. An analysis of the experience of group use of unmanned aerial vehicles in the performance of tasks on the search and impact on the earth's surface, the roles of agents and their tasks in the group. The tasks of the intelligent control system of unmanned aerial vehicles within the group are defined. The base of rules of logical inference of agents according to the solved tasks and a role of the agent in group which is based on use of model is developed.

Ключові слова: мультиагентна система, групове застосування, безпілотний літальний апарат, агент, роль агента, база правил агента.

Keywords: multiagent system, group application, unmanned aerial vehicle, agent, agent role, agent rule base.

Вступ

У сучасному світі застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) набуває все більшого поширення, що обумовлено швидким розвитком оптико-електронних засобів, інтелектуальних технологій та відносно низькою вартістю. До головних переваг застосування БПЛА, в порівнянні з класичними літальними апаратами, є: маневреність, низькі затрати на використання, невеликі розміри, відсутність ризику для оператора управління (екіпажу).

Враховуючи технічні особливості БПЛА вони, як правило, ефективні при на невеликих територіях, наприклад: контроль за державним кордоном, запобігання надзвичайним ситуаціям, галузь сільського господарства (моніторинг посівів полів), контроль трафіку, навантаження та стану автомобільних та залізничних доріг, моніторинг нафто- та газопроводів, при розвідуванні перспективних місць видобутку корисних копалин, картографуванні.

З огляду на роботи [1-20] перспективним напрямком наукових досліджень є створення інтелек-

туальної підсистеми управління літальними апаратами в складі групи, що дозволили б підвищити імовірність, оперативність та автономність виконання поставлених завдань.

Аналіз літератури та постановка проблеми

Аналіз літератури свідчить про актуальність досліджень в галузі створення та модернізації систем групового управління роботизованими комплексами, в тому числі гетерогенних систем, здатних розширити можливості виконання завдань та вивести їх на якісно новий рівень. Наукові дослідження із створення групових систем управління можна поділити на категорії: планування маршруту (дій) групи, комунікація між елементами групи, методи та моделі управління групою, розподіл завдань та ролей групи, штучний інтелект в задачах розпізнавання ситуацій та прийняття рішень.

В роботі [1] розглянуті питання інтелектуального управління БПЛА, визначені завдання інтелектуальної системи управління. Визначені основні підходи створення та реалізації інтелектуальних систем управління БПЛА.

Робота [2] присвячена дослідженню завдань та підходів управління групою літальних апаратів в антагоністичному середовищі.

В роботі [3] розглянуто питання ефективності децентралізованого управління групою БпЛА при виконанні місії з відстеження та знищення об'єкта, а саме роль та вплив оператора при взаємодії із децентралізованим планувальником. Обґрунтовано перспективність створення автоматичного планувальника групи БпЛА для зниження навантаження на оператора, що може бути розгорнутий на борту кожного БпЛА.

В роботі [4] створена структура системи рою здатна адаптуватись до різних умов експлуатації – втрати зв'язку чи технічної несправності БпЛА з можливістю перепланування у відповідності до кількості БпЛА.

В роботі [5] розроблено алгоритм DISOMP для планування дій групи БпЛА із сомоорганізацією при виконанні пошуково-атакуючої місії. Алгоритм містить модуль пошуку, модуль атаки, модуль запобігання зіткнень, модуль комунікації. Як архітектуру управління обрано децентралізовану із схемою самоорганізації від нижчого до вищого рівня.

Робота [6] присвячена дослідженню проблемі проектування мультиагентних систем із можливістю зміни топології взаємодії між агентами. Протокол зміни топології взаємодії системи базується на інформації сусідніх агентів.

В роботі [7] представлені результати моделювання та реалізація алгоритму навчання з підкріпленням при управлінні польотом БпЛА в невідомому середовищі. Визначені основні технічні вимоги до БпЛА.

В роботі [8] запропоновано метод планування траєкторій руху групи БпЛА у міських умовах на платформі ROS. Для визначення оптимального маршруту використовується алгоритм A-star.

В роботі [9] розроблена бортова система планування дій групи БпЛА (OPS-USER) для забезпечення ефективного планування застосування БпЛА із взаємодією оператора та зниження навантаження на оператора.

В роботі [10] розглянуті переваги та недоліки централізованої та децентралізованої архітектури управління групою БпЛА, представлені таблиці залежності рівня бортової автоматизації та кількості БпЛА в групі.

В роботі [11] досліджено ефективність управління оператором декількома інтелектуальними агентами, визначені фактори, що впливають на якість виконання завдань.

Мета та задачі дослідження

Метою роботи є розробка мультиагентної моделі групового застосування БпЛА, для забезпечення ефективності пошуку об'єктів та впливу на них.

Структура мультиагентної моделі групи БпЛА

Складність реалізації методів колективного управління БпЛА полягає у вирішенні завдань, пов'язаних із плануванням завдання та польоту групи, комунікацією, розподілом завдань і ролей в групі.

В процесі групового управління зовнішня та бортова системи управління мають виконувати завдання наведені на рисунку 1.

Рисунок 1. Завдання системи управління безпілотним літальним апаратом

Перспективним в системах управління БпЛА є впровадження мультиагентних систем (МАС). МАС є напрямком штучного інтелекту в області розподілених комп'ютерних систем та паралельних обчислень, що передбачає створення системи з багатьох взаємодіючих агентів [12].

Перевагами застосування МАС є [13]:

– адаптивність агентів до зовнішнього середовища;

– взаємодія із іншими агентами системи;
– поповнення та корегування бази знань в процесі роботи;
– визначення необхідних дій для досягнення цілі.

У таблиці 1 визначені основні ролі та їх завдання в групі при виконанні місії з пошуку та впливу на об'єкт.

Таблиця 1.

Ролі БпЛА та їх завдання в складі групи

Роль агента	Корисне навантаження	Завдання в складі групи
Лідер	Обчислювальні системи попередньої обробки даних моніторингу, датчики збору інформації, лазерний радар, системи автоматизації процесів виявлення, розпізнавання та ідентифікації об'єктів, оптико-електронне обладнання, засоби зв'язку	– планування (перепланування) маршруту; – моніторинг; – цілерозподіл; – узагальнення даних та визначення сценарію – комунікація з пунктом управління.
Розвідник	Обчислювальні системи попередньої обробки даних моніторингу, датчики збору інформації, лазерний радар, системи автоматизації процесів виявлення, розпізнавання та ідентифікації об'єктів, оптико-електронне обладнання, засоби зв'язку	– моніторинг; – ідентифікація та класифікація об'єктів; – наведення та корегування; – повторний моніторинг.
Радіоелектронного впливу	Системи радіоелектронного подавлення, системи радіотехнічної розвідки, засоби зв'язку	– радіотехнічна розвідка; – подавлення засобів протидії групі БпЛА при виконанні місії.
Фізичного впливу	Системи та засоби ураження; система наведення, засоби зв'язку	– моніторинг; – ураження об'єкту, нанесення повторного удару.

Також до складу групи можуть входити: відволікаючий, хибний, БпЛА, БпЛА – жертва [2], ролі яких є другорядними та спрямовані на дезінформування протидіючої сторони, як додатковий засіб визначення місця цих об'єктів.

Розподіл ролей здійснюється відповідно до корисного навантаження БпЛА. БпЛА – лідер визначається зі складу БпЛА – розвідників, таким чином при втраті зв'язку із лідером його роль здатний виконувати агент розвідник.

Кількість БпЛА в ролі лідерів-розвідників обчислюється у відповідності до площі району виконання місії та складає як мінімум дві одиниці у зв'язку з необхідністю повторного моніторингу об'єктів та часом на прийняття рішення. При цьому корисне навантаження таких БпЛА має бути однаковим.

Методи управління групою БпЛА розглянуті в роботах [2, 3, 10, 11]. Для управління інтелектуальними літальними апаратами в складі групи визначені наступні: централізоване та децентралізоване.

Основною перевагою централізованого управління групою БпЛА з лідером-розвідником є ефективне подолання протидії виконанню місії за рахунок ситуативного автономного режиму. Однак, існує необхідність переходу між централізованим та децентралізованим режимами при виконанні місії для збільшення адаптаційних можливостей групи до дій протилежної сторони.

Подібну складну систему управління можна вважати штучною гетерогенною системою, що потребує самоорганізації для інтеграції інформації від різних джерел та генерації рекомендацій особі, яка приймає рішення [14].

Загальна схема зв'язків між агентами групи при централізованому управлінні наведено на рисунку 2. Лідером призначається БпЛА зі складу групи, який містить відповідне цільове навантаження (та займає відповідне положення у групі). Стратегія групового руху забезпечується метаевристичними, як варіант за типом “зграя” у відповідності до дій лідера.

Рисунок 2. Схема зв'язків між агентами групи БпЛА та пунктом управління (централізований варіант управління)

Організація зв'язків, які представлені на рисунку 2 забезпечує підтримання актуальності інформації в системі та оперативність виконання завдань групою. Цикл роботи МАС з пошуку та впливу на об'єкт представлено на рисунку 3 у вигляді циклу.

Рисунку 3. Цикл роботи агентів МАС виявлення та впливу на об'єкт

На рисунку 4 у вигляді схеми представлена мета-модель системи пошуку та впливу на об'єкт групою БпЛА.

Рисунок 4. Мета-модель системи пошуку та впливу на об'єкт групою БпЛА

Пунктирна лінія відображає зв'язок між агентами виконавцями, які використовуються при централізованому управлінні. При втраті зв'язку з оператором відбувається перехід до децентралізованої моделі управління через агента лідера. Оскільки задача пошуку та впливу на об'єкт пов'язана із застосуванням технічних засобів, які здатні нанести руйнування та шкоду цивільним об'єктам чи інфраструктурі, структура МАС передбачає два рівня підтвердження безпеки:

- дії, що ведуть до контакту із об'єктом (ураження та подавлення) можливі лише за умови підтвердження оператором через команду управління безпосередньо до виконавця або через агента лідера;

- політика безпеки – передбачає постійний контроль зон безпеки самим агентом.

Мета-модель містить два типи внутрішніх сценаріїв поведінки агента [15]: сценарії, які активуються при комунікації з іншим агентом та сценарії, що активуються самим агентом. Наприклад, агент розвідник при виявленні об'єкту активує сценарій ідентифікації, тоді як для активації сценарію виявлення необхідне повідомлення з командою управління від агента лідера.

База знань агента

Робота МАС пошуку та впливу на об'єкт активується оператором управління та починається із попереднього плану пошуку визначеного об'єкта, який включає планування маршруту для кожного

агента (агентом лідером) та відлік часу початку виконання завдання, що синхронізується між агентами. Дані отримані від датчиків агентів потрапляють в загальне інформаційне поле, таким чином система здобуває “бали” за кількість отриманої інформації, а інформація про середовище залишається актуальною.

Оскільки концепція МАС передбачає часткове володіння інформацією кожним агентом, то логічно, що кожен агент володіє власною базою знань (БЗ) здатною оперувати знаннями, які відповідають ролі агента, та БЗ “вищого” рівня, яка оперує знаннями агентів кожного класу – БЗ агента лідера.

Для ефективної роботи МАС пошуку та впливу на об'єкт групою БпЛА мають бути визначені правила та стратегії поведінки агентів, що відповідатимуть середовищу застосування МАС та ролі кожного агента. Правила закладені в БЗ МАС дозволять агентам правильно та ефективно реагувати на ситуації [12]. БЗ агента-БпЛА можна умовно поділити на три блоки:

- знання, закладені при підготовці до виконання завдання, а саме: дані геоінформаційної системи (ГІС), зона виконання завдання, каталог об'єктів;

- інформація сенсорів: інформація, отримана від власних датчиків та сенсорів системи;

- поточна інформація: інформація, яка надійшла від інших літальних апаратів або пункту управління.

Таким чином, виникає необхідність у формалізованому описі правил БЗ агента кожного класу. Задачі, які виконуються системою управління БПЛА – планування маршруту, пошук та вплив на об'єкт, мають складну багаторівневу систему опису предметної області, об'єктів та ситуацій. Рациональним є застосування продукційної моделі представлення знань. Продукційна модель завдяки модульності висловлювань, дозволить спростити опис середовища, забезпечити поповнення знань, як наслідок – підтримувати актуальність інформації.

Кожний агент системи A_i має власну початкову БЗ, яка містить дані про середовище:

- площу зони виконання місії (S);
- своє місце знаходження (x_{A_i}, y_{A_i});
- місце знаходження інших агентів (x_{A_j}, y_{A_j});

), де $j \in [1...N]$, N – кількість агентів, $i \neq j$;

– заборонені зони, які задаються полігонами (множиною точок) Z_k , де $z = \{z_1...z_m\}$, m – кількість точок в полігоні, $m \in \{1...M\}$, де M – кількість полігонів;

– каталог об'єктів Q_i , де $i \in [1...P]$, де P – кількість об'єктів;

– стратегії поведінки агента U_i , де $i \in [1...S]$, де S – кількість можливих стратегій поведінки агента.

В ході виконання завдання агент розширює та поновлює власну базу знань за рахунок даних, отриманих від інших агентів (місце знаходження, заборонені зони) або власних датчиків. Знання БЗ агента складається з висловлювань, що в поєднанні з синтаксисом мови представлень, складають правила. Таким чином, БЗ наповнюється даними, отриманими в результаті логічних виведень. В таблиці 2 наведено приклад бази знань та бази правил (таблиця 3) агента фізичного впливу.

Таблиця 2.

База фактів агента фізичного впливу

№	Ствердження	Інтерпретація
1.	$x_{A_i}, y_{A_i} \subset S$	Поточні координати агента x_{A_i}, y_{A_i} розташовані в межах зони виконання завдання (S)
2.	$x_{Q_i}, y_{Q_i} \subset S$	Координати об'єкта x_{Q_i}, y_{Q_i} розташовані в межах зони виконання завдання S
3.	$Q_p \subset Q_i$	Каталог об'єктів Q_i містить визначений об'єкт впливу Q_p
4.	$Q_p \subset Q'_i$	Об'єкт Q_p віднесено до класу, що становлять загрозу Q'_i
5.	$x_{Q_i}, y_{Q_i} \subset Z_k$	Координати об'єкта x_{Q_i}, y_{Q_i} розташовані в межах забороненої зони Z_k
6.	$P = 1$	Дії відповідають протоколу безпеки (P)
7.	$P = 0$	Дії не відповідають протоколу безпеки (P)
8.	$\Upsilon = 0$	Отримана команда управління (Υ) від агента лідера чи пункту управління на здійснення моніторингу
9.	$\Upsilon = 1$	Отримана команда управління (Υ) від агента лідера чи пункту управління на здійснення впливу
10.	$\Theta = 1$	Отримано підтвердження (Θ) на здійснення впливу від агента лідера чи пункту управління
11.	$\Theta = 0$	Не отримано підтвердження (Θ) на здійснення впливу від агента лідера чи пункту управління
12.	$T_r < T_{\max}$	Час виконання завдання (роботи) (T_r) не перевищує ресурс ($T_{\max}$) агента
13.	$T_r > T_{\max}$	Час виконання завдання (роботи) (T_r) перевищує ресурс ($T_{\max}$) агента

Таблиця 3.

Сценарій поведінки агента фізичного впливу

№	Умовне позначення	Інтерпретація
1.	U_0	Моніторинг
2.	U_1	Формування запиту на підтвердження
3.	U_2	Здійснення впливу

Правило 1: $((x_{A_i}, y_{A_i} \subset S) \wedge (P = 1)) \vee ((\Upsilon = 0) \wedge (P = 1)) \rightarrow U_0$

Правило 2:

$(x_{A_i}, y_{A_i} \subset S) \wedge (x_{Q_i}, y_{Q_i} \subset S) \wedge (Q_p \subset Q_i) \wedge (Q_p \subset Q'_i) \wedge (x_{Q_i}, y_{Q_i} \notin Z_k) \wedge (P = 1) \wedge (T_r < T_{\max}) \rightarrow U_1$

Правило 3:

$(x_{A_i}, y_{A_i} \subset S) \wedge (x_{Q_i}, y_{Q_i} \subset S) \wedge (Q_p \subset Q_i) \wedge (Q_p \subset Q'_i) \wedge (x_{Q_i}, y_{Q_i} \notin Z_k) \wedge (P = 1) \wedge (T_r < T_{\max}) \wedge ((\Upsilon = 1) \vee (\Theta = 1)) \rightarrow U_2$

Висновки

В результаті проведених досліджень отримана мультиагентна модель групового застосування БпЛА при виконанні спеціальних місій. Відмінністю даної моделі є урахування варіанту централізованого управління з лідером та децентралізованого управління. Розроблена база знань агентів-БпЛА, яка ґрунтується на даних обстановки на продукційних правилах виведення. Синтез даної моделі дозволяє створити систему правил та описати поведінку БпЛА при виконанні спеціальних місій для створення відповідного методу групового управління.

Розвитком даної моделі є застосування теорії нечітких множин та лінгвістичних змінних при формуванні системи правил – продукцій БЗ агентів.

Список літератури

1. Моисеев, В. С. (2013). Прикладная теория управления беспилотными летательными аппаратами: монография. Казань: Республиканский центр мониторинга качества образования.
2. Borysenko M.V., Herasymov S.V., Kostenko O.I. and Makarchuk D.V. (2018), Development of optimum navigation information processing algorithm, *Science and Technology of the Air Force of Ukraine*, No. 3(32), pp. 38-44. doi: 10.30748/nitps.2018.32.06.
3. Абросимов, В. (2017). Групповое движение интеллектуальных летательных аппаратов в антагонистической среде. Litres.
4. Cummings, M. L., How, J. P., Whitten, A., & Toupet, O. (2011). The impact of human-automation collaboration in decentralized multiple unmanned vehicle control. *Proceedings of the IEEE*, 100(3), c. 660-671.
5. Indriyanto, T., Rizki, A. R., Hariyadin, M. L., Akbar, M. F., & Syafi, A. A. A. (2020, April). Centralized swarming UAV using ROS for collaborative missions. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2226, No. 1, p. 030012). AIP Publishing LLC.
6. Ziyang, Z. H. E. N., Ping, Z. H. U., Yixuan, X. U. E., & Yuxuan, J. I. (2019). Distributed intelligent self-organized mission planning of multi-UAV for dynamic targets cooperative search-attack. *Chinese Journal of Aeronautics*, 32(12), c. 2706-2716.
7. Herasymov S.V., Tymochko O.I. and Khmelevskyi S.I. (2017), Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of the technical status of complex systems and complexes, *Scientific Works of Kharkiv National Air Force University*, Vol. 4(53), pp. 148-152.
8. Dong, X., Zhou, Y., Ren, Z., & Zhong, Y. (2016). Time-varying formation tracking for second-order multi-agent systems subjected to switching topologies with application to quadrotor formation flying. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 64(6), c. 5014-5024.
9. Pham, H. X., La, H. M., Feil-Seifer, D., & Nguyen, L. V. (2018). Autonomous uav navigation using reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:1801.05086*.
10. Formation Analysis Of Multi-Frequency Signals Of Laser Information Measuring System / S. Herasymov, O. Tymochko, O. Kolomiitsev, G. Alosin, O. Kriukov, O. Morozov, V. Alekseyev, *EUREKA: Physics and Engineering*, Number 5, 2019, p.p. 19-28. doi: 10.21303/2461-4262.2019.00984.
11. Herasymov S.V., Shapran Yu.Ye. and Stakhova M.O. (2018), Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities, *Information Processing Systems*, Vol. 1(152), pp. 148-154. doi: 10.30748/soi.2018.152.21.
12. Герасимов С.В., Грідіна В.В. (2018). Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень, *Системи обробки інформації*, Вип. 2 (153), с. 159-164. doi: 10.30748/soi.2018.153.20.
13. Madridano, Á., Al-Kaff, A., & Martín, D. (2020). 3d trajectory planning method for uavs swarm in building emergencies. *Sensors*, 20(3), c. 642.
14. Cummings, M. L., How, J. P., Whitten, A., & Toupet, O. (2011). The impact of human-automation collaboration in decentralized multiple unmanned vehicle control. *Proceedings of the IEEE*, 100(3), c. 660-671.
15. Cummings, M. L. (2015). Operator interaction with centralized versus decentralized architectures. *Handbook of Unmanned Aerial Vehicles*, c. 977-992.
16. Calhoun, G. L., Ruff, H. A., Behymer, K. J., & Frost, E. M. (2018). Human-autonomy teaming interface design considerations for multi-unmanned vehicle control. *Theoretical issues in ergonomics science*, 19(3), c. 321-352.
17. Russell, S., & Norvig, P. (2002). *Artificial intelligence: a modern approach*.
18. Бугайченко, Д. Ю. (2007). Разработка и реализация методов формально-логической спецификации самонастраивающихся мультиагентных систем с временными ограничениями. Сайт математико-механического факультета СПбГУ.–Санкт-Петербургский государственный университет, 2010.
19. Колесников, А. В., Кириков, И. А., & Листопад, С. В. (2014). Гибридные интеллектуальные системы с самоорганизацией: координация, согласованность, спор. М.: ИПИ РАН.
20. Чинков В.Н, Герасимов С.В. (2003). Комплексная методика оптимизации контролируемых параметров сложных технических объектов, *Украинский метрологический журнал*, № 1, с. 11-15.
21. Городецкий В.И., Карсаев О.В., Самойлов В.В., & Серебряков С.В. (2009). Прикладные многоагентные системы группового управления. Искусственный интеллект и принятие решений, (2), с. 3-24.
22. Герасимов С.В. (2019). Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності, *Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України*, № 2 (35), 2019, с. 151-157, doi: 10.30748/nitps.2019.35.19.